

Surveillance de l'émergence de la résistance de *Monilia sp.* vis-à-vis du boscalide (SDHI) sur pêcher dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Florent Remuson, Marie-France Gérentes, Benoit Barrès

Résumé :

En 2018, le suivi de la résistance aux fongicides de *Monilia sp.*, agent de la moniliose des rameaux, des fleurs et surtout des fruits du pêcher, a concerné le mode d'action du boscalid comme représentant de la famille des SDHI. Sur les 6 échantillons demandés, 3 ont été reçus dont 2 d'Occitanie et 1 d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce suivi est réalisé grâce à la mise en place de tests biologiques en germination de spores sur milieu artificiel amendé en fongicide. L'analyse ne met pas en évidence de phénotypes résistants dans les populations étudiées.

Mots clés : *Monilia sp.*, résistance, plan de surveillance, pêcher.

Contexte

Les monilioses constituent l'un des plus importants problèmes phytosanitaires en arboriculture fruitière. Dans les vergers, les dégâts sur fruits sont parfois considérables et la attaques sur rameaux et fleurs peuvent ravager une bonne partie de la production sur certaines espèces. Pour les fruits à noyaux particulièrement fragiles, les monilioses constituent un problème majeur à leur conservation et à leur transport. Il existe plusieurs espèces de *Monilia* : *M. fructicola* qui peut affecter les fruits à noyau mais surtout les fruits à pépins, *M. laxa* et *M. fructicola* qui attaquent essentiellement les fruits à noyau. En ce qui concerne ces deux dernières espèces, il n'est pas possible de les distinguer visuellement au niveau des attaques sur fruits. Elles donnent le même symptôme : une masse irrégulière de petits coussinets gris (spores) disposés sans ordre alors que *M. fructigena* présente des coussinets de taille plus importante, disposés en cercles concentriques et de couleur beige.

Les différentes espèces de *Monilia* se conservent sur les arbres au niveau des micro-chancres, des pédoncules de fruits infectés et sur les momies restées sur les arbres ou tombées au sol. Chancres et Momies renferment le champignon sous forme mycélienne. Ce mycélium lors de conditions défavorables de l'hiver peut se mettre sous forme de conservation appelée sclérotés (amas de mycélium). Lors des conditions favorables du printemps, les sclérotés vont émettre des conidies qui seront dispersées par le vent et la pluie afin d'infecter les arbres. La maladie provoque le flétrissement et le dessèchement des fleurs, la nécrose des rameaux et ensuite la pourriture des fruits. La moniliose peut se transmettre d'un fruit à l'autre par contact ou par projection de spores, notamment lorsque les fruits sont en grappe.

La gestion de cette maladie est réalisée *via* des méthodes prophylactiques afin de réduire l'inoculum et de créer des conditions moins favorables à la maladie (taille en vert, élimination des momies et des rameaux infectés, conduite des arbres aérés, ...) ainsi que des traitements fongicides avec alternance des familles afin de gérer les résistances. Actuellement, la lutte chimique contre les monilioses repose sur la protection des bouquets floraux, premiers organes atteints dans la saison, pour éviter la destruction des fleurs et la formation de chancres sur les rameaux, et les émissions des premières conidies. Les fruits sont aussi protégés durant toute la maturation. Le contrôle des monilioses dans les vergers de pêcher, est basé sur l'utilisation et l'alternance de plusieurs substances actives dont le boscalid.

Le boscalid est utilisé depuis 2011 en association pour lutter contre les monilioses du pêcher et les maladies de conservation. Il fait partie de la famille des carboxamides, appelés aussi SDHI car ils agissent sur la respiration cellulaire en inhibant la succinate déshydrogénase. Le plan de surveillance au boscalid a pour objectif de surveiller l'émergence de souches résistantes à cette substance active.

Le plan national de surveillance des phénomènes de résistance, organisé annuellement par le Ministère en charge de l’Agriculture (Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux de la Direction Générale de l’Alimentation) a pour objet de recueillir des informations sur d’éventuelles dérives de sensibilité des champignons aux fongicides. Le suivi de la résistance au laboratoire se réalise par des tests de résistance biologiques.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le programme et le protocole de prélèvement sont élaborés au niveau national en fonction des enjeux agronomiques. Les prélèvements sont réalisés sous coordination régionale dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire (fiche de prélèvement en annexe 1). Les tests de résistance sont réalisés par l’unité CASPER (Caractérisation et Suivi des Phénomènes d’Evolution des Résistances aux produits de protection des plantes) du laboratoire de l’Anses-Lyon. En 2018, le plan de surveillance a ciblé la famille spécifique des SDHI.

Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements attendus et reçus au laboratoire dans le cadre du plan de surveillance 2018 pour la thématique « résistance au boscalid de la moniliose du pêcher ».

Région	Nombre de prélèvements prévus	Nombre d’échantillons reçus	Nombre d’échantillons analysés
Auvergne-Rhône-Alpes	2	1	1
Occitanie	2	2	2
PACA	2	0	0
TOTAL	6	3	3

Le plan de surveillance 2018 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2019-21**) prévoyait 6 prélèvements (parcelles) sur pêcher répartis dans 3 Régions. Un nombre de 3 échantillons provenant de 2 régions a été reçu et analysés au laboratoire (liste des prélèvements reçus en 2018 en annexe 2).

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus/analysés en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis du boscalid de *Monilia sp.*

2) Protocole de test

La méthode de test choisie est la méthode de germination de spores (critère de notation : longueur du tube germinatif émis par la spore) réalisée sur la population à tester. A la réception des prélèvements, environ 30 fruits présentant des coussinets sporulant caractéristiques de la moniliose sont choisis, ces coussinets serviront à préparer la suspension de spores à tester. Les tests biologiques sont en réalisés en gamme de doses de boscalid suivante : 0,001 – 0,003 - 0,01 - 0,03 – 0,1 – 0,3 - 1 – 3 - 10 – 30 mg/L. Elle est préparée dans de l'éthanol 96°C avec des dilutions au 1/10^{ème} en cascade.

Pour chaque parcelle prélevée, une suspension de spores est réalisée à partir des coussinets sur fruits, à une concentration moyenne d'environ 100 000 spores/mL ; la suspension est alors étalée sur un milieu Succinate-Agar amendé en fongicide, selon les gammes de doses décrite ci-dessus.

Incubation : les boîtes de tests sont incubées, à l'obscurité, à 22°C (±1°C) pendant 24 heures.

Notation : les notations réalisées sous microscope évaluent le pourcentage de spores germées dans la boîte témoin ainsi que la longueur moyenne des tubes germinatifs à chaque dose. Ces notations permettent de définir, pour chacune des substances actives, la CI50 (Concentration d'Inhibition à 50% de la longueur du tube germinatif par rapport au témoin) et la CMI (Concentration Minimale d'Inhibition, soit 100% d'inhibition) de chaque population étudiée. Le rapport entre la CI50 ainsi estimée et la CI50 des souches références sensibles donne le

Facteur de Résistance (FR) de chaque population étudiée, ce FR permettant d'estimer son niveau de résistance.

Tests complémentaires : des tests de résistance en croissance mycélienne peuvent être réalisés sur les isolats obtenus à partir des prélèvements reçus afin de confirmer, si nécessaire, les tests en germination de spores.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du plan de surveillance 2018 sur *Monilia sp.* vis-à-vis du boscalid.

Région	Nombre de prélèvements analysés	Nombre d'échantillons Sensibles (FR≤5)	Nombre d'échantillons en dérive de sensibilité (5<FR<10)	Nombre d'échantillons Résistants (FR≥10)
Auvergne-Rhône-Alpes	1	1	0	0
Occitanie	2	2	0	0
TOTAL	3	3	0	0

Figure 2 : Cartes des résultats de la recherche du mécanisme de résistance spécifique au boscalid chez *Monilia sp.* La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée.

2) Interprétation

Le suivi de l’émergence de résistance de *Monilia sp.* vis-à-vis du boscalid en 2018 ne met pas en évidence de populations avec des souches résistantes au boscalid. Les 3 populations analysées ont des Facteurs de Résistance inférieurs à 5 et sont donc du type sensible. Une culture sur milieu PDA et un test de résistance vis-à-vis du carbendazime de chaque population reçue a permis de mettre en évidence la présence de *Monilia fructicola* dans les 2 populations d’Occitanie et de *Monilia laxa* dans la population d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Conclusions

Le suivi de la résistance de *Monilia sp.* au boscalid à travers le plan de surveillance se réalise depuis 2010 et la présence de souches résistantes n’a pas été mise en évidence dans les populations analysées par les tests biologiques. Cette surveillance de la résistance au boscalid réalisée au travers des plans de surveillance est à poursuivre sur les bassins de production de

pêcher afin de mieux appréhender l'émergence de souches résistantes au boscalid (résistance présente dans d'autres cultures comme les céréales).

Le plan de surveillance de la résistance de *Monilia sp.* au boscalid est reconduit en 2019 avec 6 prélèvements sur pêcher prévus dans 3 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et la FREDON et les Chambres régionales d'agriculture pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2018-21** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-21>

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

Monilia spp. / Pêcher / BOSCALID

Objet : identifier par des méthodes de tests biologiques des phénomènes de résistances de la moniliose du pêcher à la famille des SDHI (boscalid).

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des SDHI. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement :

- Dès la sortie des taches sporulantes sur fruits en juillet - aout

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 30 à 35 fruits avec des taches sporulantes
- répartir la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible
- se passer les mains à l'alcool ou utiliser des gants entre chaque parcelle

Conditionnement :

- placer les fruits dans des plateaux alvéolés
- conserver les plateaux dans un endroit frais (10-15°C), pas au réfrigérateur

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- faire parvenir les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, en prenant contact avec le laboratoire par téléphone (04.78.69.68.35) et par courriel florent.remuson@anses.fr et marie-france.gerentes@anses.fr

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires
Florent REMUSON – Marie-France GERENTES
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.35 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)
Fax : 04.78.61.91.45

PLAN DE SURVEILLANCE RESISTANCE 2018

BIOAGRESSEUR(S) : <i>Monilia</i> spp. (Moniliose)	N° Laboratoire
HÔTE(S) : Pêcher	N° 18-.....
PRODUIT(S) : Boscalid	

INFORMATIONS PARCELLE	INFORMATIONS PRELEVEMENT
Type parcelle : <small>(champs, jachère, jardin, serre, verger, sans objet...)</small>	Identifiant du prélèvement : 18-__-__ <small>(année-numéro département-numéro ; exemple : 18-00-001)</small>
Conduite culturale : <small>(biologique, conventionnelle, essai non traité, essai traité...)</small>	Nom préleveur :
Code postal :	Date prélèvement :
Commune :	Suivi du protocole de prélèvement : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Coordonnées GPS de la parcelle : <small>(dans la parcelle, en degré décimal ex : lat 45.7273 – long 4.8280)</small>	Si non, raison : <small>(bioagresseur trop rare...)</small>
Latitude :	Parcelle déjà prélevée ? : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Longitude :	Si oui, identifiant prélèvement passé :
Si existant, identifiant parcelle :	

PROGRAMME DE TRAITEMENT (selon bioagresseur : fongicide(s), insecticide(s) ou herbicide(s), produits appliqués durant le cycle de la culture, avant le prélèvement)						
Nom de la substance active (ou produit commercial)						
Nombre d'applications						
Dose (optionnel)						

Commentaire(s), remarque(s) :

.....

.....

EXPEDITEUR	FACTURATION
Nom, Prénom :	Organisme :
Organisme :	Adresse :
Adresse :
Téléphone :	Téléphone :
Email :	Email :

Cadre réservé au laboratoire	Prog : 18-013-PSURV
Date de réception : N° : 18-.....	Echantillon valide : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si non, raison :
.....	

Annexe 2 : liste des prélèvements *Monilia spp.* reçus en 2018

Référence Laboratoire Anses	Référence Expéditeur	Date Prélèvement	Région parcelle	Département parcelle
18-0073	18-26-002	04/05/2018	ARA	26
18-0265	18-30-ROM	02/08/2018	OCC	30
18-0266	18-30-LIDO	02/08/2018	OCC	30